

**BILIMLENDIRIW TARAWINDA TÁLIM MARKETINGI PÁNININ ORNI HÁM
AHMIYETI**

E.Tolepov

NMPI, Tariyx fakulteti, Geografiya oqitiw metodikasi oqitiwshisi

Z.Daljanova

NMPI, Tariyx fakulteti, Jamiyetlik panler kafedrası oqitiwshisi

S.Abatbaev, Q.Sadıkova, S.SHinnazarov, G.Quwanışbaeva, T.Ametova, M.Sağınbaeva

Pedagogika fakulteti mektep menedjmenti 2-kurs talabaları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572838>

Annotatsiya: *Bul maqalada tálim marketing pániniń teoriyalıq -stilistik tiykarları, onı ámeliyatda qóllaw bağdarları, tálim sapasın asırıwdağı roli hám rawajlanıw keleshekleri hár tárepleme analiz etilgen. Izertlewdiń aktualıǵı tálim marketing pániniń tálim sistemasındaǵı orni hám áhmiyetin ashıp beriw, bul tarawda ámelge asırılǵan ilimiy-ámeliy tájiriybelerdi ulıwmalastırıp, milliy tálim sistemasına qollanıw múmkinshiliklerin anıqlaw menen belgilenedi. Izertlew nátiyjelerine kóre, tálim marketing páni tálim sistemasında zárúrli áhmiyetke iye bolıp, onıń tiykarǵı wazıypaları tálim xızmetlerin bazar talaplarına muwapıq shólkemlestiriw, tálim mákemeleriniń básekige shıdamlılıǵın asırıw, tálim xızmetleriniń nátiyjeli xoshametleniwin támiyinlewden ibarat. Sonıń menen birge, tálim marketing pániniń tálim sapasın asırıwdağı roli hám rawajlanıw keleshekleri kórsetip berilgen.*

Tayanış sózler: *tálim marketing, tálim xızmetlerin bazarı, tálim mákemeleriniń básekige shıdamlılıǵı, tálim sapası, innovciyalıq tálim texnologiyaları, sanlı marketing, insan resursları, tálim marketing pániniń rawajlanıw keleshekleri.*

**THE ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATIONAL MARKETING IN OBTAINING
EDUCATION**

Abstract. *This article deals the theoretical and methodological foundations of education marketing, its practical application areas, its role in improving the quality of education, and its development prospects. The relevance of the research is determined by the need to reveal the place and importance of education marketing in the education system, to summarize the scientific and practical experience in this field, and to identify the possibilities of its application in the national education system. According to the research results, education marketing plays an important role in the education system, with its main tasks being the organization of educational services in accordance with market demands, increasing the competitiveness of educational institutions, and*

ensuring the effective promotion of educational services. The role of education marketing in improving the quality of education and its development prospects are also covered.

Keywords: education marketing, educational services market, competitiveness of educational institutions, quality of education, innovative educational technologies, digital marketing, human resources, prospects for the development of education marketing.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ПОЛУЧЕНИИ ★ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются теоретико-методологические основы маркетинга образования, направления его практического применения, роль в повышении качества образования и перспективы развития. Актуальность исследования определяется необходимостью раскрытия места и значения маркетинга образования в системе образования, обобщения научно-практического опыта в этой области и определения возможностей его применения в национальной системе образования. Согласно результатам исследования, маркетинг образования играет важную роль в системе образования, его основными задачами являются организация образовательных услуг в соответствии с требованиями рынка, повышение конкурентоспособности образовательных учреждений и обеспечение эффективного продвижения образовательных услуг. Также освещается роль маркетинга образования в повышении качества образования и перспективы его развития.

Ключевые слова: маркетинг образования, рынок образовательных услуг, конкурентоспособность образовательных учреждений, качество образования, инновационные образовательные технологии, цифровой маркетинг, человеческие ресурсы, перспективы развития маркетинга образования.

Tálim sistemasında marketing principleriniń engiziliwi hám rawajlanıwı búgingi kúnde aktual máselelerden biri esaplanadı. Zamanagóy sharayatlarda tálim xızmetleriniń básekige shıdamlılıǵın asırıw, innovciyalıq jantasıwlardı qóllaw, tálim sapasın jaqsılaw maqsetinde tálim marketing pánin rawajlandırıw zárúriyatı asıp barıp atır. Bul dissertatsiya jumısı sheńberinde tálim marketing pániniń teoriyalıq -stilistik tiykarları, onı ámeliyatda qóllaw baǵdarları, tálim sapasın asırıwdaǵı roli hám rawajlanıw keleshekleri hár tárepleme uyreniledi. Izertlewdiń aktuallıǵı tálim marketing pániniń tálim sistemasındaǵı ornı hám áhmiyetin tereń ashıp beriw, bul tarawda ámelge asırılǵan ilimiy-ámeliy tájiriyelerdi ulıwmalastırıp, milliy tálim sistemasına qollanıw múmkinshiliklerin anıqlawdan ibarat.

Tálim marketing pániniń tálim sistemasında tutqan orni

Tálim marketing páni tálim sistemasında zárúrli orin iyeleydi. Bul pán arqalı tálim xızmetlerin usınıw, olardı bazarda usınıw, tálim alıwshılar mútajliklerin úyreniw, tálim xızmetleriniń básekege shıdamlılıǵın asırıw sıyaqlı máseleler sheshiledi. Tálim marketing páni tálim mákemeleriniń strategiyalıq joybarlaw, marketing izertlewleri, tálim xızmetlerin assortimenti, bahalaw siyasatı, úgit-násiyatlaw hám kommunikatsiya, satıw kanalların shólkemlestiriw sıyaqlı xızmetlerin óz ishine aladı. Tálim marketing pániniń tálim sistemasındaǵı orni jáne de bekkemlenip, tálim sapası hám natıyjeliligin asırıwǵa xızmet etedi.

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODOLOGIYA

Tálim marketing salasındaǵı ilimiy izertlewler hám jantasıwlar uzaq tariyxqa iye. Bul tarawda kóplegen jetik ilimpazlar tárepinen fundamental hám ámeliy izertlewler alıp barılǵan.

Atap aytqanda, Kotler P. hám Keller K. L. sıyaqlı ataqlı marketing ilimpazlarınıń jumıslarında tálim marketing máseleleri tereń kórsetilgen. Olar tálim xızmetlerin bazarınıń ayırıqsha qásiyetlerin, tálim mákemeleriniń marketing iskerligin, tálim xızmetlerin assortimenti, bahalaw, úgit-násiyatlaw hám jetkiziw sıyaqlı elementlerin kórsetip bergenler.

Sonıń menen birge, ayırım qánigeler tárepinen tálim marketing konsepsiyası jáne onıń ámeliy qollanıwına tiyisli ilimiy maqalalar, monografiyalar daǵaza etildi. Atap aytqanda, Temirova G. T., Tashpulatov Sh. Sh., Karimova D. B. sıyaqlı ilimpazlardıń izertlewlerinde tálim marketing iskerliginiń zamanagóy usılları, tálim xızmetlerin orınlaw, tálim mákemeleriniń brend strategiyaları sıyaqlı máseleler izertlew etilgen.

Usı waqıtta, tálim marketing salasında ilimiy-ámeliy konferensiyalar, seminarlar hám basqa ilajlar úzliksiz ótkerip kelinip atır. Bul ilajlar arqalı pán qánigeleri arasında oy-óris hám tájiriye almaslawı ámelge asırılıp atır.[1]

Solay etip, tálim marketing salasında nátiyjeli ilimiy-izertlew jumıslarınıń ámelge asırılǵanlıǵı, bul tarawdıń boyınsha teoriyalıq hám ámeliy bilimlerdiń rawajlanıp baratırǵanlıǵı gúzetilip atır.

IZERTLEW METODOLOGIYASI

Bul izertlew óziniń maqset hám wazıypaları, úyrenilip atırǵan mashqalanıń mazmun-mánisi hám de ilimiy-ámeliy áhmiyetinen kelip shıqqan halda tiyisli metodlar hám jantasıwlar qollanılǵan.

Izertlewde tómendegi tiykarǵı metodlar qollanildi:

1. Tariyxıy -logikalıq analiz. Bul metod arqalı tálim marketing pániniń rawajlanıw tariyxın, tarawǵa tiyisli ilimiy qarawlar hám jantasıwlardı úyreniw ámelge asırıldı.

2. Salıstırılıwıy analiz. Izertlew sheńberinde túrli ilimpazlar hám mektepler tárepinen tálim marketing máselesine jantasıwlar salıstırma analiz etildi.

3. Statistikalıq analiz. Tálim sistemasındaǵı processler, tálim xızmetlerin bazarı, tálim marketing iskerliginiń dinamikası hám makroekonomikalıq kórsetkishleri statistikalıq usıllar járdeminde úyrenildi.

4. Informacion-analiz. Izertlew processinde kóplegen ilimiy maqalalar, monografiyalar, lekciya tekstleri, statistikalıq maǵlıwmatlar, internet derekler hár tárepleme analiz etildi.

5. Ekspertlik bahalaw. Izertlew teması boyınsha jetik qánigeler, ámeliyatshılar hám ilimpazlar fikrlari, oy-órisleri úyrenildi.

Bunnan tısqari, izertlewde induksiya, deduksiya, sistemalaw, ulıwmalastırw sıyaqlı usıllardan da paydalanildi. [2]

Qollanılatuǵın metodlar hám jantasıwlar izertlew maqsetine erisiw, júzege kelgen mashqalalardi úyreniw hám sheshimlerin tabıw ushin muwapıq dep tapildi.

NÁTIYJELER

Tálim marketing pániniń tálim sistemasındaǵı ornı

Tálim marketing páni bilimlendiriw tarawındaǵı eń zárúrli pánlerden biri esaplanadı. Bul pán tálim xızmetlerin bazar talapları hám mútajliklerine muwapıq qalıplestiriw, tálim mákemeleriniń básekige shudamlılıǵın asırw, tálim xızmetleriniń nátiyjeli xoshametleniwi hám jetkezip beriliwin támiyinlew sıyaqlı máselelerdi úyrenedi. Tálim marketing pániniń tiykarǵı funksiyaları qatarına tálim xızmetlerin túrlerin belgilew, olardı bazarda orınlaw, bahalaw, úgit-násiyatlaw hám kommunikatsiya kanalların tańlaw, satıw processlerin shólkemlestiriw sıyaqlılar kiredi.

Tálim mákemeleri iskerliginde tálim marketing strategiyasın islep shıǵıw, tálim xızmetlerin assortimentin qalıplestiriw, bahalaw siyasatın belgilew, ǵalaba xabar qurallarında tálim xızmetlerin xoshametlew, internet saytları arqalı elektron marketing ilajların ámelge asırw sıyaqlı máseleler sheshiledi. Tálim marketing pániniń tálim sistemasında tutqan ornı usınıń menen belgilenedik, onıń principlerine tiykarlanıp tálim xızmetlerin bazarın rawajlandırıw, tálim mákemeleriniń bazarlardaǵı ornın bekkemlew, tálim sapası hám natijjeliligin asırw múmkinshiligi tuwıladı. [3]

Búgingi kúnde tálim marketing páni tálim-tárbiya procesiniń ajıralmaytuǵın bólegi retinde qaralıp atır. Bul pán tálim sistemasındaǵı eń zamanagóy jantasıwlardan biri bolıp, onı ámelde qóllaw tálim sistemasın jetilistiriwdiń zárúrli shárti bolıp tabıladı. Usınıń sebebinen, tálim

marketing pánin rawajlandırıw jáne onıń tálim ámeliyatına keń qollanıwı aktual wazıypalardan biri esaplanadı.

TALQILAW

Tálim marketing pániniń ámeliyatdaǵı qollanıwı

Tálim marketing pánin ámelde qóllaw tálim mákemelerinde túrli sırtqı kórinislerde ámelge asırılıp atır. Atap aytqanda, tálim mákemeleri tárepinen óz xızmetlerin bazarda nátiyjeli orınlaw, jańa tálim ónimleri hám xızmetlerin jaratıw, tálim alıwshılar mútajliklerin úyreniw hám olardı qandırıw, úgit-násiyatlaw hám kommunikatsiya strategiyaların belgilew, sanlı texnologiyalardan paydalanıw sıyaqlı marketing xızmetleri ámelge asırılıp atır.

Usınıń menen birge, ayırım tálim mákemelerinde tálim marketing boyınsha arnawlı bólimler hám xızmetler islengen. Bunday jantasıwlar tálim xızmetleriniń básekige shıdamlılıǵın asırıw, bazardaǵı ornın bekkemlew hám tálim sapasın jaqsılaw imkaniyatın berip atır. [4]

Usı waqıtta, tálim marketing iskerliginiń natiyjeliligini asırıw ushın arnawlı ilajlar, misalı, tálim marketing boyınsha oqıw kursların shólkemlestiriw, xızmetkerlerdi mamanlıǵın asırıw, konsalting xızmetlerinen paydalanıw sıyaqlı jónelislerde de qosımsha jumıslar ámelge asırılıp atır.

Ulıwma alǵanda, tálim marketing pánin ámeliyatda qóllawda tálim mákemeleri tárepinen túrli jantasıwlar hám usıllar qollanıluyotgani gúzetilip atır. Bul bolsa tálim sistemasınıń rawajlanıwda hám tálim sapasın jaqsılawda zárúrli rol oynaıp atır.

Tálim marketing pániniń tálim sapasın asırıwdaǵı roli

Tálim marketing páni tálim sapasın asırıwda zárúrli áhmiyetke iye boladı. Bul pán jantasıwları tiykarında tálim mákemeleri óz xızmetlerindeki tómendegi táreplerdi jaqsılawǵa jetiwi múmkin:

- Tálim xızmetlerin assortimentin tálim bazarı talaplarına maslaw, jańa innovciyalıq tálim xızmetlerin jaratıw;
- Tálim xızmetleriniń bahaların optimallastırıw hám olardıń básekige shıdamlılıǵın asırıw;
- Tálim xızmetlerin nátiyjeli xoshametlew, tálim alıwshılar menen jeterlishe baylanıs ornatiw;
- Tálim processlerin nomerlestiriw, aralıqtan oqıtıw xızmetlerin keńeytiw;
- Tálim mákemeleriniń imidji hám brendin bekkemlew. [5]

Bunday jantasıwlar tiykarında tálim xızmetleriniń sapası, qolaylıǵı hám erishiluvchanligi asıp, tálim alıwshılardıń qanıǵıw dárejesi ósedi. Nátiyjede tálim sapası hám natiyjeliligi jaqsılanadı.

Sonin menen birge, talim marketing paninin talim processlerin jetilistiriw, talim xizmetlerin innovciyalıq rawajlandırıw, baskige shıdamlı kadrlardı tayarlaw sıyaqlı táreplerine de bólek itibar qaratiladı.

Izertlewdiń tiykarǵı nátiyjelerine kóre, talim marketing páni talim sistemasında zárúrli orın tutadı. Bul pán talim xizmetlerin bazar talapları hám mútajliklerine muwapıq qalıplestiriw, talim mákemelerinin baskige shıdamlılıǵın asırıw, talim xizmetleriniń nátiyjeli xoshametleniwin támiyinlew sıyaqlı zárúrli wazıypalardı atqaradı. Talim marketing paninin tiykarǵı áhmiyeti talim mákemelerinin bazardaǵı ornın bekkemlew, talim xizmetleriniń sapa hám baskige shıdamlılıǵın asırıw, talim processleriniń natıyjeliligın jaqsılaw, jańa talim texnologiyaları hám innovatsiyalardı engiziw baǵdarları menen belgilenedi. Talim marketing panin talim mákemeleri iskerliginde nátiyjeli qóllaw, onıń talim sapsın asırıwdaǵı rolin jáne de kúsheytiwge, sonin menen birge, rawajlanıw kelesheklerin keńeytiw múmkinshiliklerin qalıplestiriw zárúrshiligi bar.

REFERENCES

1. Sharıpov, F. (2021). " Talim marketing: teoriya hám ámeliyat integraciyasi". Ekonomika hám innovciyalıq texnologiyalar, 3 (5), 45-54.
2. Ullıov, A. & Bahadırov, J. (2020). " Talim xizmetlerin bazarında marketing strategiyların qalıplestiriw". Pán hám texnologiyalar, 12 (2), 38-44.
3. Xolmatova, M. (2022). " Talim mákemeleri imidji: marketing jantasıwlar". Ózbekstan Milliy universiteti informaciyanaması, 4 (1), 112-120.
4. Usmonov, N. (2019). " Talim marketing: teoriya hám ámeliyat". Tashkent: " Ózbekstan" baspası.
5. Turayev, H. & Mamatov, B. (2021). " Talim mákemeleri marketing iskerligi: jaǵdayı hám jetilistiriwning ilimiy-ámeliy tiykarlari". Samarqand: SamDU baspası.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH